

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
SALUD

*Juntos
por cada latido!*

BOLE LE TÍN FUNDA

IN FOR MA TI VO

Genética

Fundación Centro Nacional de Genética Médica
Dr. José Gregorio Hernández

Publicación Trimestral
Venezuela año 2022. Diciembre N° 006
DOI: 10.5281/zenodo.7432970

FUNDACIÓN
**CENTRO NACIONAL
DE GENÉTICA MÉDICA**
Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

REPORTAJE ESPECIAL:
Salud Mental en
Venezuela

OCIO Y TIEMPO LIBRE:
Aliados de
la Salud Mental

INTERNACIONALES:
Jornada Científica
de Salud 2022
“La Ciencia
al servicio
de la vida”

G-200161566

Dirección: Zona industrial del Este Av. 1 Manzana G, Parcela G-01 Antigua Hilana del Municipio Plaza, Parroquia Guarenas, del Estado Bolivariano de Miranda.

Email: presidencia.genetica@gmail.com - comunicaciogeneticamedica@gmail.com, cinteristitucionales.genetica@gmail.com - boletininformativogenetica@gmail.com

Boletín Informativo de Fundagenética by Fundación Centro Nacional de Genética Dr. José Gregorio Hernández is licensed under a Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License.

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>>
Boletín Informativo de Fundagenética by Fundación Centro Nacional de Genética Dr. José Gregorio Hernández is licensed under a Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License.

COMITÉ EDITORIAL

✓ **EGLYS RIVERO**
Médica Integral Comunitaria
Especialista en Gestión en Salud Pública
Presidenta de Fundagenética

✓ **MARÍA ESTRADA**
Bibliotecóloga, Especialista en Gerencia
de Redes y Servicios de Información,
Curación de Contenidos
y Coordinación Editorial

✓ **EVIS MARTÍNEZ**
Licenciada en Comunicación Social
Directora de Gestión Comunicacional

✓ **ZULAY CONTRERAS**
Profesora, Directora de Docencia e
Investigación

✓ **BRIGID MORONTA**
Periodista, Coordinadora de Prensa

✓ **JUAN CARLOS PRADO**
Diseñador Gráfico y Diagramación

EDITORIAL ————— 04

AL DÍA CON:
NOTICIAS ————— 06

ALIADOS DE LA
SALUD MENTAL ————— 07

¿QUIÉN ES QUIÉN? ————— 34

TESTIMONIOS ————— 40

SOMOS GENÉTICA ————— 45

MENSAJE NAVIDEÑO ————— 49

TABLA DE CONTENIDO

SÍGUENOS

 @fundagenetica

 @fundageneticaoficial

 Fundagenética Sede Principal

 Fundagenética

 Fundagenética Informa

 Fundagenética Oficial

Seguimos activos y dispuestos a continuar divulgando nuestro quehacer. Hoy celebramos la publicación N° 6 del Boletín Informativo de Fundagenética, órgano divulgativo de la Fundación, con una periodicidad trimestral.

La Fundación Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández”, institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) basa su accionar y responde a las líneas emanadas por nuestro líder de la Revolución Bolivariana Nicolás Maduro Moros, las cuales se enmarcan en el reimpulso de las 3R (Resistencia, Renacimiento y Revolucionar) orientadas a la integración de la estructura política, social y gubernamental del Ejecutivo Nacional y fomentar la participación ciudadana de acuerdo a los contemplado en el Art. 84 de la Constitución de la República Bolivariana: “la comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de las políticas específicas en las instituciones públicas de salud”. (CRBV, 1999).

Cerramos el año 2022, ratificando nuestro compromiso de brindar una atención integral en materia de salud genética a toda la población venezolana, a las comunidades más recónditas y vulnerables. Una labor realizada con vocación y que se traduce en:

- Procesamiento de 74.686 muestras de PCR para la detección de la COVID-19 en el Laboratorio de Biología Molecular, con la colaboración del personal de la Brigada Antonio Maceo, de la Misión Médica Cubana (MMC).
- 05 Jornadas “Fundagenética va a las Comunidades”, con una cobertura nacional, abordaje de 67 comunidades y la atención de 18.588 personas con la participación de los especialistas que conforman la Red Nacional de Genética Médica.
- Formación permanente: Culminación de la I cohorte del curso de Entrenamiento en Ultrasonografía para el Diagnóstico Prenatal de Defectos Congénitos en el Primer Nivel de Atención, Taller de Factores de Riesgo Genético, Curso de Metodología de la Investigación, Conversatorios de Formación Social y ética Laboral, asesorías académicas, entre otras. Mediante estas actividades, la Dirección de Docencia e Investigación ha dado cobertura a un 95% de su población trabajadora de manera directa e indirecta. Actualmente se encuentra en ejecución el diseño instruccional de los cursos de Factores de Riesgo Genético y de Citogenética, con la finalidad de su certificación por parte de Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”.

- Investigación: Realización de la I Jornada Científica de Genética Médica Comunitaria (julio) y participación en la I Primera Jornada Científica de Salud Año 2022 (noviembre).
- Publicación de 6 números del Boletín Informativo de Fundagenética, además de la creación de la Comunidad de Fundagenética en el Repositorio de Acceso Abierto Zenodo para mostrar nuestro quehacer al mundo.

Estos son algunos de los contenidos reseñados en este número, además de un reportaje especial sobre la salud mental en Venezuela, otro sobre el Ocio y el tiempo libre como aliados de la salud mental, ambos enmarcados en la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, tema controvertido, con muchas aristas, visiones e implicaciones desde la concepción de bienestar “al estar íntimamente ligado a la calidad de vida y condiciones psicosocioeconómicas y culturales”. (Lucciani, s.f., párr. 1).

Dévora Kestel, Directora del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud, reporta que la pandemia, el cambio climático y conflictos bélicos exacerbaron las condiciones de salud mental a nivel global, dejando en evidencia poca inversión en salud mental (sólo el 2% del presupuesto destinado a la salud), incremento entre un 25% y un 27 % de la prevalencia de la depresión y la ansiedad e insuficiente número de trabajadores dedicados a la salud mental (2 por cada 100 000 habitantes en algunos países), llegando a la conclusión que si bien ha habido avances en los últimos veinte años “en la identificación del origen de las dolencias psíquicas y su tratamiento, son pocas las mejoras logradas en la cobertura y calidad de los servicios”. 2022, 10 de octubre).

En Venezuela existe un plan para reducir esta brecha, desde 2008, promovido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y que hoy es uno de los pilares del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) para abordar el tratamiento a los problemas de salud mental en la red de atención no especializada: el Programa de Acción Mundial para Superar las Brechas en Salud Mental, más conocido como mhGAP, por las siglas en inglés de Mental Meath Gap.

La guía, que fue mencionada por nuestra Ministra de salud, Magaly Gutiérrez, durante la trigésima Conferencia Sanitaria Panamericana de la OPS, ofrece ocho módulos para el diagnóstico y tratamiento de distintas condiciones mentales, pero para la primera fase el país hizo énfasis en tres de ellos: depresión, psicosis, autolesión y suicidio. En todos los casos trabaja con un algoritmo en donde se indica cómo se debe actuar en cada situación, y su gran ventaja es que se descarga como una aplicación en cualquier teléfono, y una vez descargado puede consultarse sin necesidad de cobertura digital. Sin embargo, la realidad postpandémica requiere acciones contundentes para que los y las ciudadanas cuenten con servicios de apoyo a la salud mental, “de promover la salud y bienestar mental de toda la población, a mejorar las condiciones de salud mental de las personas más vulnerables y a lograr la cobertura universal de los servicios psicosanitarios”. (Kestel, 2022, 10 de octubre). Tenemos tarea pendiente!

Cerramos este año, con la satisfacción del deber cumplido, el entusiasmo y las expectativas de seguir aportando y construyendo para consolidar en Sistema Público Nacional de Salud.

Dra. Eglys Rivero, Médica Integral Comunitario Especialista en Gestión en Salud Pública Presidenta de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández.

Referencias Bibliográficas

Kestel, D. (2022, 10 de octubre). Estado de la salud mental tras la pandemia del COVID-19 y progreso de la iniciativa especial para la salud mental (2019-2023) de la OMS. <https://www.un.org/es/cr%C3%B3nica-onu/estado-de-la-salud-mental-tras-la-pandemia-del-covid-19-y-progreso-de-la-iniciativa>

Liccioni, E. (). El proceso histórico de la salud mental. <http://servicio.bc.uc.edu.ve/postgrado/manongo15/15-6.pdf>

Al Día
con **d**
OCIO Y TIEMPO LIBRE

Aliados de la salud mental

Profa. Zulay Contreras

Directora de Docencia e Investigación

La Organización Mundial de la Salud – OMS destaca la importancia del ocio y tiempo libre como algo esencial para el desarrollo del ser humano. Ambos son considerados un elemento básico para el equilibrio psíquico y social, afirmando que el correcto disfrute de ese tiempo previene enfermedades, aumenta la creatividad y proporciona una mejor calidad de vida. (Hidalgo, 2011).

El ocio es un medio a través del cual se pueden ejercer derechos y beneficios relacionados, establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en acuerdos vinculados, entre ellos: el desarrollo físico, mental, emocional y social de niños y niñas a través del juego; el apoyo a la vida familiar; la expresión y el desarrollo personal; el mantenimiento de la vida cultural de la comunidad; y la promoción de la salud y el bienestar físico y mental a través de la actividad física y la recreación. Por el contrario, la negación de tiempo para realizar actividades de ocio beneficiosas puede tener graves consecuencias para el bienestar de las personas y las sociedades. (Organización Mundial del Ocio, s.f., párr. 5)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también expresa que el tiempo de ocio mejora el sistema inmunológico y realizar actividades físicas en tiempos de ocio permite mantenerse sanos, incrementando el nivel de defensas; el ocio reduce los niveles de estrés y la mejor forma de lograrlo, es dedicar tiempo a la práctica de entretenimientos, aficiones y pasatiempos, de compartir con amigos y familia y desconectarse de situaciones de stress laboral. (MetLife, 2018).

Las nuevas directrices de la OMS (2020) sobre actividad física y hábitos sedentarios promovidas en plena pandemia, enfatiza la importancia de ser físicamente activos independientemente de su edad o de sus capacidades. En tal sentido:

recomiendan por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad, y un promedio de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.(OMS, párr. 2).

La 9ª Conferencia Mundial de la Salud, que tuvo lugar en Shanghái (China) en 2016, tuvo por título “Promoción de la Salud en los ODS: Salud para todos y todos para la salud” donde las propuesta de líneas de acción no sólo abarcaron las actitudes individuales, sino que subrayaban la responsabilidad de las instituciones locales, nacionales y globales a la hora de desarrollar políticas que contribuyan a mejorar la salud de todos los ciudadanos, haciendo énfasis en la importancia de la dieta saludable y de la actividad física regular en lo que respecta al autocuidado. Entre las recomendaciones sugeridas se encuentran mantenerse físicamente activo a diario y cada uno a su manera, vacunarse, no consumir tabaco en ninguna de sus formas, evitar el consumo de alcohol o reducirlo, gestionar el stress para una mejor salud física o mental, mantener una buena higiene, no conducir a velocidad excesiva ni bajo los efectos del alcohol, abrocharse el cinturón de seguridad en el automóvil y usar casco al conducir motocicleta, mantener prácticas sexuales seguras, someterse a revisiones médicas periódicas y amamantar a los bebés. (12 Consejos de la OMS para cuidarse, 2022).

Tales referencias evidencian el interés hacia una temática que día a día adquiere relevancia en la dinámica de la preservación de la salud física y mental, calidad de vida y estilos de vidas saludables. Según la Socióloga francesa Chevalier

Torneo de Bolas Criollas entre las Guerreras de Fundagenética y el equipo de la Universidad de la Ciencia y la Salud

el ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de manera completamente voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales. Puede ser tanto para descansar, para divertirse y sentirse relajado, para desarrollar su información o para participar voluntariamente en la vida social de su comunidad. (2019, párr. 2)

El ser humano requiere calma y contacto con las personas más allegadas y con la naturaleza, no sólo para evitar o tratar la enfermedad, sino también para disfrutar de la vida. Así, la Fundación Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández”, siempre a la vanguardia, dentro de sus políticas institucionales promueve momentos de esparcimiento y diversión para atender la salud mental y el compartir de sus trabajadoras y trabajadores. Dichas actividades recreativas permiten además del intercambio y sentido de pertenencia, fomentar el apoyo colectivo y mejorar el clima organizacional.

Algunas de las iniciativas son:

- “Cine genética”, tarde de los jueves en las que se proyectan temas del séptimo arte de gran interés, de aprendizaje y diversión.
- Bailoterapia y Juegos de Mesa (Dominó y Bingo).
- Y en el mes de noviembre se conformaron equipos de Bolas Criollas y Kikimbol, realizándose encuentros con dependencias hermanas y otras instituciones con las que se han establecido alianzas estratégicas.

Si bien es cierto que existen diferencias sustanciales entre tiempo libre y ocio, donde el primero hace referencia al tiempo del que disponemos exento de cualquier obligación, necesidad o responsabilidad social, es un espacio dónde no está estipulado qué hacer, un tiempo muerto dónde tenemos la autonomía para desempeñarlo en lo que cada persona decida; mientras que el ocio es el ejercicio de una actividad generalmente lúdica en un tiempo que, por regla general, se realiza de manera voluntaria, por decisión y gusto particular con el propósito de obtener bienestar.

Actividad de esparcimiento y tiempo libre, Juego de mesa “Dominó” dirigido a los trabajadores de Fundagenética

No obstante, un gran porcentaje de casos de salud mental destacan en su caracterización, el excesivo tiempo libre y un bajo nivel de ocupación de sí mismo. Todo exceso de tiempo de ocio repercute de manera directa en las actividades de la vida diaria, impidiendo la capacidad de generar cualquier clase de estructura sólida que organice y dé sentido a la vida en la cotidianidad.

Las personas en su totalidad tienen derecho a un tiempo adecuado para el descanso y para la realización de actividades de ocio. A nivel emocional, introducir un tiempo libre de ocio saludable ayuda a minimizar los síntomas de cualquier patología o trastorno, aumentando la autoestima, disminuyendo el aislamiento, fortaleciendo simultáneamente las habilidades sociales y mejorando la calidad de vida. Las actividades psicosociales permiten la adquisición de habilidades físicas, intelectuales y emocionales para vivir y relacionarse en la comunidad. (Prado, 2022).

En tan difíciles tiempos de distanciamiento social y de refugiarse en el hogar, de diáspora, vientos de guerra y enfrentamientos bélicos, entre otros; el ser humano requiere distraer la mente, cuidar su cuerpo y mantenerse en calma para enfrentar con éxito la infoxicación, desinformación y vicisitudes del acontecer diario. Una forma de hacerlo es mediante la realización de actividades de higiene mental, recreativas y deportivas que contribuyan a una buena salud mental.

Trabajadores de Fundagenética disfrutando de Juego de mesa "Bingo" como parte de las actividades recreativas de la institución

Referencias Bibliográficas

Chevalier, C. (2019, agosto 27). Ocio, tiempo libre y salud mental. Hermanas Hospitalarias Aita Menni. <https://www.aita-menni.org/es/noticias/ocio-tiempo-libre-salud-mental-13161.html>

12 consejos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) para cuidarse. (2022, 23 de julio). Revista Grandes de Colombia. <https://grandesdecolombia.org/12-consejos-de-la-oms-organizacion-mundial-de-la-salud-para-cuidarse/>

Hidalgo, M. (2011, 7 de abril). Ocio es salud. Revista Fusión. <http://www.revistafusion.com/2001/junio/tema93.htm>

MetLife. (2018, julio 5). Los beneficios del ocio en nuestra salud. ¿Los conoces? <https://www.metlife.es/blog/salud-bienestar/los-beneficios-del-ocio-nuestra-salud-los-conoces/>

Organización Mundial del Ocio. (s.f.). Carta del ocio. https://www.worldleisure.org/wlo2019/wp-content/uploads/2021/07/Charter-for-Leisure_es.pdf

Organización Mundial de la Salud. (2020, noviembre 25). Cada movimiento cuenta para mejorar la salud. <https://www.who.int/es/news>

Prado, B. (2022, febrero 27). Trastornos de la conducta. Tiempo libre, ocio y salud mental. ITA. Especialista en Salud Mental. <https://italudmental.com/blog/link/334>

Al Día
con **d**

REPORTAJE ESPECIAL

Salud mental en Venezuela

Salud mental en Venezuela

Lcda. Evis Martínez,

Directora de Gestión Comunicacional

El 10 de Octubre se conmemora a nivel mundial el “Día de la Salud Mental” y como todos los años, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Federación Mundial de la Salud Mental (World Federation Mental Health – WFMH) crean una frase o llamado para resaltar la importancia de esta efeméride. Este año el llamado es “Hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial”, por lo cual Fundagenética tuvo la iniciativa de dar a conocer el panorama nacional, en esta materia, a través de la vocería de la Ministra del Poder Popular para la Salud, el Director General de los Programas de Salud y el Coordinador del Servicio de Psicología de la Fundación. Tres percepciones y un consenso: Sin salud mental no hay Salud.

Las y los venezolanos tienen el derecho a una vida digna, saludable y de calidad. “El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios”. (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999. Art. 83). Tal como lo establecen las leyes del país, los venezolanos tienen derecho a una vida sana, llena de satisfacción y bienestar común, en pleno el núcleo familiar, que brinde protección social a cada uno de ellos, para disfrutar de buena salud mental.

Bajo el principio “sin salud mental no hay salud”, en la 66 Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en el 2013, en Ginebra, se aprueba el Plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020, resultado de la consulta de los Estados Miembros, la sociedad civil y asociados internacionales, entre ellos Venezuela. Esta iniciativa, con enfoque multisectorial (sanitario y social), contempla acciones que abarcan servicios, políticas, leyes, planes y programas con énfasis en la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación, atención y recuperación. Además de proponer indicadores y metas clave para evaluar su implementación, progresos e impacto. Así, la salud mental, se concibe como “un estado de bienestar en el que el individuo realiza sus capacidades, supera el estrés normal de la vida, trabaja de forma productiva y fructífera, y aporta algo a su comunidad”.

El plan aborda también, la salud mental de los niños, haciendo énfasis en aquellos aspectos relacionados con su desarrollo, identidad, capacidad para gestionar las emociones y pensamientos, habilidades para relacionarse socialmente y aptitudes para aprender y formarse de manera tal que los capacite, para una participación activa en la sociedad y en el contexto donde se desenvuelve. (Organización Mundial de la Salud - OMS, 2013, 13 de mayo, Anexo, p. 3).

Dada la relevancia, del Plan Integral de Salud Mental, que “promueve, coordina e implementa actividades de cooperación técnica dirigidas a fortalecer las capacidades nacionales para desarrollar políticas, planes, programas y servicios, contribuyendo a promover la salud mental, reducir la carga que significan las enfermedades psíquicas, prevenir las discapacidades y desarrollar la rehabilitación”, tanto la Organización Panamericana de la Salud -OPS- como la Organización Mundial de la Salud -OMS- han brindado cooperación técnica a los países de América Latina y el Caribe para el desarrollo de proyectos, programas y planes en esta materia. (Organización Panamericana de la Salud, s.f., párrafo...1).

El pasado 28 de septiembre del 2022, en el marco de la Agenda de Salud de las Américas, durante la trigésima conferencia sanitaria panamericana de la OPS, la ministra del Poder Popular para la Salud, abogada Magaly Gutiérrez Viña, desde Washington D.C, Estados Unidos de Norteamérica, mostró el documento cuya principal función es la difusión del Plan de Salud Mental 2030, asimismo, hace énfasis en los derechos sociales de los venezolanos reivindicando y aplicando las políticas de salud que rompe con el bloqueo para mejorar la salud mental, proyectando el trabajo que realiza Venezuela en el marco de los acuerdos internacionales la agenda de Salud de las Américas. Asumiendo compromisos enmarcado en el plan de salud mental hacia el año 2030.

Dentro de las estrategias desarrolladas por el gobierno de Venezuela para reducir la brecha en salud mental, se encuentran:

- Mesa multisectorial donde intervienen diferentes entes en materia gubernamental, académicos y gremiales, para el desarrollo de la propuesta de ley integral de la salud mental, con el fin de establecer un marco jurídico acorde a la actualidad, dónde se prioricen la promoción y prevención de las enfermedades mentales y neurológicas, garantizando los derechos humanos de las personas que padecen algunas de las patologías asociadas a la salud mental y a sus familiares.
- Fortalecimiento del Sistema de Atención de Salud Mental, a través de mecanismos que permitan la reducción de la brecha de salud, tal como lo establece el plan de acción integral sobre salud mental 2013-2030 de la Organización Mundial de la Salud.
- Apertura en los hospitales generales, de los servicios de salud mental para garantizar una óptima atención a los pacientes.
- Creación de postgrado de Salud mental para formar profesionales en psiquiatría a través de la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez”, y aumentar la tasa de profesionales y la cobertura de los servicios de salud mental.
- Centros Comunitarios de Salud Mental en la Red Ambulatoria de Salud (II Nivel de Atención), para la promoción, prevención, atención y rehabilitación de personas desde un entorno familiar y comunitario cercano a su domicilio.
- Plan de reorganización de hospitales psiquiátricos, a fin de desterrar el modelo de atención tradicional -manicomio- para dar la bienvenida al modelo de atención social humanista y universal, principios fundamentales del Sistema Público Nacional de Salud, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Dentro de los desafíos a superar, está el acceso a los tratamientos farmacológicos, los cuales resultan de difícil acceso, producto de las sanciones unilaterales hacia Venezuela, por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente, la dotación es el resultado de la cooperación de organismos internacionales o convenios bilaterales con gobiernos como: Rusia, China, Cuba, Turquía, la India e Irán.

Para conocer más al detalle acerca de los Programas de Salud en este ámbito desarrollados por Venezuela, una entrevista al Dr. Raúl Carbonell, Director General de los Programas de Salud del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS).

¿Cuál es el impacto que tiene la salud mental en nuestro país?

En Venezuela, la realidad en salud mental, no es muy diferente al resto de los países de la región. Las políticas en materia de salud mental en Venezuela, pese a casi 30 años de la Declaración de Caracas, muestran una realidad en la cual, las personas que padecen alguna de las patologías de salud mental, son estigmatizadas, bien sean por patologías psiquiátricas, de orden neurológico (demencia senil, Alzheimer, secuelas de Accidentes Cerebro Vasculares (ACV) o aquellas derivadas del consumo de sustancias lícitas o ilícitas.

Actualmente, Venezuela viene estrechando la base de la pirámide poblacional, para ir ganando anchura en los estratos de personas mayores de 40 años y mayores de 60 años, lo que significa que van en aumento las patologías propias de la degeneración por la edad, entiéndase, demencias seniles y otras propias de las personas con edad avanzada.

Asimismo, existe un incremento de personas que padecen ansiedad, depresión y hasta bullying, producto del estrés, la crisis del país y otras situaciones. A eso se suma, las dificultades para el acceso a medicamentos o terapias alternas para estos pacientes, sin embargo todavía no hay un alto impacto en la morbilidad y mortalidad por padecimientos propio de la salud mental.

¿Por qué la salud mental debe ser una prioridad para el gobierno de Venezuela?

Debido a que ha ido en aumento los estratos de mayores de 40 años o más, en comparación con los estratos menores de 25 años o menos de la población venezolana, se requieren políticas sociales que permitan el acceso a salud, vivienda, alimentación, vida al aire libre, recreación de la población y otras políticas orientadas a la salud mental. Existen personas que viven solas, debido a que su familiares ha emigrado y deben establecerse estrategias para garantizar el cumplimiento de lo establecido en nuestra constitución, de crear las condiciones pertinentes para el buen vivir de todo el pueblo. De igual forma, en nuestro plan de salud, suscrito en el ámbito internacional, uno de los objetivos para el año 2030 con miras al 2100, es reducir la brecha entre los pacientes y el acceso a la atención de la salud, tanto para las personas, familiares, cuidadores y profesionales de la salud que trabajan en el área de salud mental.

¿Cuáles son las medidas que se están implementado en nuestro país para bajar los índices de enfermedades mentales?

En primer lugar, debemos mirar las dimensiones de las políticas públicas y sociales, las cuales buscan incrementar y priorizar, las acciones enmarcadas en la vida saludable, es decir, en la recreación sana, el acceso a la alimentación, así como a realizar ejercicios al aire libre en parques, de manera de bajar los factores de riesgos por efecto del estrés, motivado a la crisis o más recientemente a la pandemia y lo que significó el proceso de distanciamiento social.

El Estado, busca garantizar el acceso a los derechos establecidos en la constitución, en beneficio de las personas de la tercera edad y a pensionados a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS), centros de reuniones (círculos de abuelos) y en la dimensión de salud, llevando la atención a la red comunal, es decir, desde la comunidad y con la comunidad brindando atención a todas las personas, especialmente aquellas que puedan degenerar en cuadros depresivos o de ansiedad.

Además, procura asistir a los cuidadores, que al estar al frente de los pacientes encamados, terminan por enfermarse. Se debe garantizar los tratamientos y por supuesto, articular en forma integral la recreación y los puentes sociales a los familiares con las comunidades.

¿Usted cree que la falta de distracción y el estrés pueden afectar la salud mental?

Una persona que adolece de una alimentación digna, con un salario deficiente, hijos con patologías y difícil acceso a los medicamentos respectivos, encerrados en sus casas tiene mayor posibilidad desarrollar un cuadro depresivo, psicótico o similar. Esto se refleja en las estadísticas, no solo de Venezuela, sino a nivel mundial. La pandemia, produjo un aumento de la depresión y la violencia intrafamiliar, que conlleva a patologías psiquiátricas, producto del estrés, además de todo lo que significa la Covid-19.

El hecho de estar encerrado en casa, sin otra distracción que ver las noticias, donde día a día se enumeraban los casos de enfermos y fallecidos, pasar las fiestas familiares importantes alejado de sus seres queridos condujo a que muchas personas se deprimieran e incluso pensarán en el suicidio. El venezolano y los latinos, en general, son muy sociables, de contacto, de dar afecto y aquellos que tuvieron pérdidas de familiares y no pudieron acompañarlos en el velorio o entierro, vivieron situaciones de angustia y depresión.

Usted como especialista en la materia, ¿cuál caso le resultó de gran significado en su trayectoria?

Todos los casos son impactantes, pero el que más conmueve son los de niños o niñas con patologías de salud mental, ya que son aislados de su entorno familiar y desvinculados de la vida social. En fechas recientes, estuvimos en un centro de atención de salud mental, donde estaban 2 adultas mayores, que por sufrir de cuadros esquizofrénicos, fueron llevadas por sus parientes desde los 10 años de edad y pasaron toda su vida en ese centro recluidas, sin visita alguna. Las enfermeras, camareras, personal administrativo y médicos fueron su familia desde esa edad.

¿Porque la salud mental debe ser una prioridad al adoptar medidas relacionadas con el cambio climático?

Dado todas las implicaciones que eso significa, el ejemplo más claro que tenemos en los actuales momentos con el deslave en Tejerías o las inundaciones en varios estados del país. Primero el terror que se vive, cuando observas una ola de barro, agua o una montaña venirse encima, el pánico que genera el tener que salvarte a ti y velar que los tuyos se salven; luego la impotencia que puedas sentir al no poder ayudar a un familiar, vecino o ser querido; la desolación y depresión al ver que posiblemente hayas perdido todo lo que has hecho en la vida, casa, trabajo, ropa, enseres, entre otros y por último, tener que vivir en refugios temporales.

Mucha gente que vivió el deslave de la Guaira, al ver caer la lluvia, entran en pánico y depresión. Por tal razón, se deben unir esfuerzos para reducir el efecto de la huella de carbono, a fin de disminuir el impacto del cambio climático, trabajar en función del apoyo psicosocial de los sobrevivientes, ayudar a superar los acontecimientos, a transitar los diferentes duelos, bien sea por familiares o por la pérdida de lo material, de manera que lo puedan superar y no se convierta en un desencadenante de patologías de salud mental.

¿Qué conocimiento tiene sobre el nuevo proyecto de ley de salud mental?

En estos momentos se encuentra en la Comisión de Salud, una propuesta de Ley de Atención Integral a las Personas con Afecciones de Salud Mental, la primera ley en esta materia en el país, que no solo atiende el tema de la atención, sino que tiene la mirada integral de los pacientes, familiares, cuidadores y prestadores de la salud mental. Además, tiene un enfoque de ciclos de vida, que garantiza el acceso a los derechos de todas estas personas. Por otro lado, regula los centros de salud, especialmente los privados, que prestan atención a estas enfermedades, así como todo lo relacionado con la materia. Es una ley construida con participación de la academia, la sociedad científica y civil, el Sistema Público Nacional de Salud, de manera que abarca todos los aspectos.

Por su parte, La Dra. Eglys Rivero, presidenta de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica "Dr. José Gregorio Hernández" ha venido implementando diversas actividades de recreación y esparcimiento, donde además de hacer higiene mental, estrechar lazos y compartir experiencias entre el personal de la Fundación, se promueve el turismo, la cultura, el deporte y actividades lúdicas con miras a promover una vida saludable libre de estrés, ansiedad y depresión. Así mismo, la institución cuenta con profesionales en el área de psicología para brindar asesorías y atención a empleados y pacientes que lo requieran.

El Icdto en Psicología, mención asesoramiento psicológico y orientación, Bernalí Esteban Ferreira Álvarez, adscrito a Fundagenética, también comparte algunas de reflexiones acerca de la salud mental.

¿Cree usted que actualmente los venezolanos gozan de buena salud mental?

Creo en que hay diferentes tipos de factores de riesgo que comprometen la salud mental del venezolano hoy día. Por ejemplo, alguna condición médica propia o de algún familiar; haber sido testigo o víctima de un hecho violento; separación o pérdida como consecuencia de la migración; de índole económico y por desastres naturales.

¿Cuáles son las medidas que se están implementado en nuestro país para prevenir las enfermedades de salud mental?

Si bien, hay voluntad del Ejecutivo Nacional para atender lo relacionado con la salud mental del pueblo venezolano, todavía persisten las dificultades para acceder a los distintos servicios, debido a la alta demanda que existe, por factores económicos-sociales y el bloqueo permanente de Estados Unidos a nuestro país.

¿Cuáles son los factores de riesgo de la población infantil en el área de salud mental?

Dentro de los principales factores que más atentan en contra de la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes se encuentran: la desintegración del grupo familiar y ser protagonistas de hechos de violencia.

¿Cuáles son las acciones que Fundagenética ha implementado para promover la salud mental?

Durante el 2022 Fundagenética inicia el servicio de Psicología para brindar apoyo a las personas que frecuentan al centro y al personal adscrito a la Fundación. Hasta el mes de noviembre se han atendido 428 personas en el área de psicología y 265 personas en psicopedagogía, cifras que demuestran la importancia de ofrecer estos servicios y contribuir a la salud mental de nuestro pueblo.

Referencias Bibliográficas

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999, 30 de diciembre). En Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta Oficial de la República, 36.860. https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf

Ministerio del Poder Popular para la Salud. (2022). Participación de la ministra Magaly Gutiérrez en la 30° Conferencia Sanitaria Panamericana de la OPS, NotiSalud MPPS. <https://bit.ly/3CuJXns>

Organización Mundial de la Salud. (2013, 13 de mayo). Proyecto de plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020. En 66 Asamblea Mundial de Salud. Ginebra, Suiza. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A6_6_10Rev1-sp.pdf

Organización Panamericana de la Salud. (s.f.). Salud mental. <https://www.paho.org/es/temas/salud-mental>

Al Día **d**
INTERNACIONALES

**Fundagenética y otros entes del
área de las Ciencias de la Salud se
hicieron presente en la Jornada
Científica de Salud 2022.
“La ciencia al servicio de la vida”**

Ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, viceministra de Salud Integral, Yuliana Ramos, Dr. Geovany José Peña González Presidente de la Fundación Barrio Adentro y al fondo la moderadora de orden. Fuente: Venezolana de Televisión.

Fundagenética y otros entes del área de las Ciencias de la Salud se hicieron presente en la Jornada Científica de Salud 2022.

“La ciencia al servicio de la vida”

Caracas, 30 de noviembre 2022

El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) realiza Jornada Científica en Ciencias de la Salud en conmemoración de los 158 años del natalicio del Dr. José Gregorio Hernández, gracias a las políticas de salud que lidera el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y la ministra del Poder Popular para la Salud, abogada Magaly Gutiérrez Viña y la coordinación de América Salazar.

Desde el lunes 28 al miércoles 30 de noviembre, los entes en salud como Vensalud, Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR), Contraloría Sanitaria (SACS), PVDSA Salud, Misión Milagro, Misión Sonrisa, Misión Médica Cubana (MMC), Farmapatria, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Digesalud, Espromed Bio y Fundagenética, junto a más de 600 especialistas de la salud de todo el país, se dieron cita en el Círculo Militar de Caracas.

Este majestuoso evento, contó con un área de stand para cada una de las instituciones invitadas las cuales realizaron presentaciones para dar a conocer su quehacer y esfuerzos para brindar un servicio integral y especializado al pueblo venezolano.

Adicionalmente, se habilitaron los salones Venezuela y Boyacá, el Teatro y Patio Principal para recibir investigadores del ámbito privado y público de la Asociación Médica Venezolana, IPASME, Barrio Adentro y clínicas privadas y ponentes de Venezuela, Argentina, Rusia, Cuba y China quienes realizaron clases magistrales en las áreas de Medicina Interna, Nefrología, Ginecología y Obstetricia, Cardiología, Pediatría, Oncología, Cirugía y Salud Integral.

Desde el stand de Fundagenética, la Dra. Eglys Rivero presidenta de Fundagenética en compañía de la Dra. Yuliana Ramos, viceministra de Salud Integral

La presentación de trabajos de investigación y casos clínicos por servicios especializados de hospitales permitió a estudiantes y público asistente conocer las innovaciones en cuanto a procedimientos y métodos de abordaje, compartir experiencias y aprender juntos.

Dentro de las ponencias más relevantes se encuentran:

- Cáncer de mama, recto y cuello uterino. Complicaciones y tratamientos, por los doctores Wladimir Villegas, Médico Cirujano Oncólogo, Dr. Carlos Núñez. Médico Especialista en Cirugía Oncológica y Dra. Elizabeth Belandria Especialista en Cirugía Oncológica.
- Nutrición en los 1000 días y Curso de Vida por la Dra. Elvia Badell (Madrid), Médico especialista en Pediatría y Puericultura. Miembro de la Sociedad Venezolana de Pediatría.
- Estrategias de la Comunicación en la Salud Pública, a cargo del Dr. Juan Carlos Biani. Médico Especialista en Salud Pública, representante de la Universidad de Buenos Aires.
- Aspectos Inmunológicos y Terapias Biológicas. “Paradigmas y Retos” por el Dr. Geovanni José Peña, presidente de la Fundación Misión Barrio Adentro de Cuba, entre otras.

Fundagenética también estuvo presente donde la Dra. Rivero y su equipo promovieron los servicios ofertados por la institución en materia de prevención y atención de enfermedades congénitas, la Red Genética Nacional que cuenta con 32 asesores o másteres genéticos dedicados a brindar asistencia en el área de riesgo genético pre-concepcional, pre-natal y post-natal desde las Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC) para disminuir la mortalidad materno infantil y fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS).

Durante su intervención en la entrevista de Radio Nacional de Venezuela (RNV), Rivero destaca la importancia de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández”, que junto al de Cuba, son únicos al brindar no solo atención, sino trabajar arduamente en la promoción y prevención mediante jornadas como Genética va a las Comunidades, charlas informativas y otras estrategias para fomentar la cultura genética.

Resaltó que la Fundación cuenta con 3 laboratorios: Biología Molecular, Citogenética y Genética Bioquímica, no obstante debido a los avatares producto de la guerra económica y la pandemia mundial, solo está en funcionamiento el laboratorio Biología Molecular, dónde se procesan pruebas PCR para el diagnóstico de la COVID-19 a nivel nacional, con la colaboración de la Brigada Antonio Maceo de la Misión Médica Cubana (MMC).

Agregó además, la importancia y el privilegio de participar y contar con un stand para mostrar quienes somos y qué hacemos. Mis felicitaciones a la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez Viña, por la iniciativa y todos aquellos que lo hicieron posible.

Durante la clausura de este magno evento, fue presentada “La Salud en Venezuela... lo que hemos construido y lo que vendrá. Nuevos Retos y metas” por la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, ministra del Poder Popular de Ciencia y Tecnología, miembro de la Comisión Presidencial contra la Covid-19, bióloga Gabriela Jiménez.

Durante el cierre, la titular de la cartera de Salud, agradeció la masiva respuesta a la convocatoria donde participaron más de 470 empresarios, 215 estudiantes de las diversas universidades, especialmente de la Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS)” Hugo Chávez, los cuales serán los futuros profesionales, exhortándolos a actualizarse en las diferentes especialidades, al igual que el personal de salud en general. Acto seguido, se hizo entrega de reconocimientos a los participantes. La «Jornada Científica de la Salud 2022» se dio gracias a las políticas de salud que lleva a cabo el presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y la ministra del Poder Popular para la Salud (MPPS) Magaly Gutiérrez Viña, quienes trabajan para llevar la Ciencia y la Salud a los médicos para el beneficio del pueblo.

¡Seguimos construyendo, Juntos por cada latido!

Parte del equipo de Fundagenética que acompaña a la Dra. Eglys Rivero, presidenta de la Fundación y la viceministra de Salud Integral, Dra. Yuliana Ramos

Dra. Eglys Rivero Verdú
Presidenta de Fundagenética con estudiantes de la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías” de los estados Apure, Carabobo, Portuguesa, Sucre y Barinas.

Dra. Eglys Rivero Verdú
Presidenta de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández.

Créditos:
Texto: María Estrada y Desiree Azuaje
Fotos: Prensa Fundagenética

Al Día
con

d

NACIONALES

**Fundagenética imparte Taller de
Factores de Riesgos Genéticos**

Certificado

Taller de Riesgos Genéticos

Fundagenética

por haber aprobado exitosamente el Taller de Riesgos Genéticos

Guarenas, 08 de septiembre 2022

El auditorio de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica "Dr. José Gregorio Hernández, (Fundagenética) " fue el espacio donde se dio inicio al Taller de los Factores de Riesgos Genéticos, dirigido al personal médico de Fundagenética y enfermeras de las diferentes Áreas de Salud Integral Comunitaria –ASIC- del municipio Zamora, con el propósito de extender y promover la cultura genética en el sector salud. En esta ocasión, fue impartido por las especialistas en genética clínica, las doctoras María Dolores Noa y Yolanda López, representantes de la Misión Médica Cubana en Venezuela.

Ampliar y llevar a todos los rincones de Venezuela la cultura genética es el propósito de la Dra. Eglys Rivero, máxima autoridad de esta institución, con el fin de que los ciudadanos tengan conocimiento en materia de prevención de enfermedades congénitas. En tal sentido, los primeros en formarse en esta materia es el personal de salud para que sean agentes replicadores en sus respectivos centros de salud.

La Genetista Clínica, Dra. María Dolores Noa, expone el objetivo del taller "orientar a los asistentes con información que contribuya a la prevención de los defectos congénitos en las áreas de salud".

Por su parte, la Dra. Malyuri Bastidas, especialista en ginecología y obstetricia de Fundagenética refiere "me parece muy importante que se estén llevando a cabo este tipo de talleres que permite mantener actualizados nuestros conocimientos y ponerlos en práctica, no sólo por los que hacemos vida en este centro sino para que otros colegas puedan compartir en las comunidades."

La Dra. Eglys Rivero, a través de diferentes encuentros de saberes, pone en marcha acciones que permiten dar a conocer la cultura genética a nivel nacional, en materia de riesgo y prevención.

Sistema Público Nacional de Salud Activo!

Equipo médico profesional. Dra. Yolanda López, Dra. Reina Mendoza y la Dra. María Dolores Noa

Personal médico y enfermeras del Municipio Zamora que participaron en el taller

Misión cumplida!. Asistentes al encuentro de saberes en el Auditorio de Fundagenética

Créditos:
Texto y fotos: Lcda. Brigid Moronta,
Prensa Fundagenética

Al Día
con

d

NACIONALES

***Genética va a las Comunidades.
Una estrategia para la captación
y atención de pacientes en
comunidades vulnerables***

 **FUNDACIÓN
CENTRO NACIONAL
DE GENÉTICA MÉDICA**
Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

Guarenas, 16 de septiembre 2022

Tras haber participado en la jornada de atención médica “Genética va a las comunidades” en la parroquia San José de Barlovento, el pasado 20 de junio en la unidad educativa especial Oswaldo Mijares, Francis Pinto acudió a las instalaciones de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández” con su hija Jenifer Escalona, de 33 años, con Síndrome Down, a recibir atención por los especialistas en las áreas de genética clínica, psicología y atención al ciudadano.

Estas jornadas, llegan a lugares remotos y de difícil acceso como parte de las estrategias para ampliar la cobertura de servicios y brindar una atención integral a sectores vulnerables.

Las expertas responsables de dar seguimiento a los casos son la Dra. Norena Mota, psicóloga, Dra. Yolanda López, genetista clínica de la Misión Médica Cubana en Venezuela (MMC) y la Lcda. Kerling Torrealba, trabajadora social de la Dirección de Atención al Ciudadano.

Satisfecha con el servicio, la madre comenta que es primera vez que visita la Fundación, sin embargo, se ha sentido bienvenida y agradecida por la asistencia brindada por las doctoras quienes han sido muy atentas. “Me siento contenta con la manera en la que los médicos y el personal en general han tratado a Jenifer. Uno llega a Fundagenética desanimado y desde que entra por la puerta recibe mucha alegría y atención, modificando nuestra actitud y sembrando esperanza, gracias a la calidez que nos transmiten; Todas las personas deberían traer a sus hijos con discapacidades para Fundagenética porque es un centro completo y el personal es excelente”.

La institución liderada por la Dra. Eglys Rivero y su equipo multidisciplinario tienen la tarea de dar a conocer la cultura genética en la población y garantizar el derecho a la salud, además de contribuir al fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud en materia de genética médica.

Dra. Norena Mota, orientando a paciente con Síndrome Down

Jennifer en compañía de su madre en la consulta de Psicología

Créditos:

**Texto y Fotos: Wildriany Silva,
Prensa Fundagenética**

Al Día
con

d

NACIONALES

***Jornada de Audiometría para los
habitantes de las Comunidades
del municipio Ambrosio Plaza***

Guarenas, 26 de septiembre 2022

Una nueva jornada de atención gratuita y de calidad, para personas de escasos recursos, se llevó a cabo en Fundagenética, bajo la coordinación de la especialista en audiometría, Dra. Milaydis García.

Los pacientes que acudieron a la sede de la Fundación fueron referidos de las diferentes jornadas de Genética va a las Comunidades, con el fin de proporcionarles solución a los problemas auditivos que padecen y brindarles un servicio óptimo que conlleva a una mejor calidad de vida.

El ciudadano José Rangel, proveniente de la comunidad El Tamarindo, parte alta, refiere “asistí el día de hoy a la Fundación, ya que me informaron que estaban realizando examen de audiometría, debido a que presento problemas auditivos desde hace varios años, vine hasta acá para que la especialista me realice la evaluación correspondiente, la cual arrojó pérdida auditiva bilateral severa”.

Otro de los pacientes referidos de las Jornadas Genética va a las Comunidades que acude a la Jornada de Audiometría

Gresly Linero procedente del sector Vicente Emilio Sojo, se muestra complacida por “la excelente atención brindada. Vine para acá porque fui referida desde el Llanito, para que me realizaran el examen y presento pérdida auditiva moderada en el oído derecho y severa en el oído izquierdo”.

Cada una de estas acciones responde a los lineamientos impartidos en el Plan de Salud 2022 del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Dra. Milaydis García asistiendo a paciente en consulta de Audiometría

Créditos:

**Texto y Fotos: Lcda. Brigid Moronta,
Prensa Fundagenética**

NACIONALES

Fundagenética sigue formando y orientando acerca de los servicios que ofrece

Guarenas, 26 de septiembre 2022

En esta oportunidad, a través de una sesión de orientación se da a conocer información sobre las alteraciones cromosómicas a las gestantes que acuden a la Fundación Centro Nacional de Genética “Dr. José Gregorio Hernández” (Fundagenética) y se le brinda asesoramiento antes, durante y después de la etapa de gestación.

Cada ser humano debería poseer 46 cromosomas o 23 pares. Cuando existen variaciones en el material genético, de índole numérica o estructural se está en presencia de una alteración cromosómica. Un cromosoma más o uno menos representa la posibilidad real de un diagnóstico en ese sentido. Fundagenética cuenta con personal especializado para ello, entre ellas la Lcda. Beatriz Tapia, Directora de Medios Diagnóstico que explica y asesora a las futuras madres sobre los factores de riesgo e implicaciones al brindarles una atención integral a través del Servicio de Asesoramiento Genético.

Durante la sesión, la especialista explica acerca del Síndrome Down, una alteración cromosómica numérica, al diagnosticarse 47 cromosomas o tres cromosomas 21; de alteraciones cromosómicas estructurales al faltar un segmento y de translocaciones o variaciones en la morfología de cada cromosoma. Explica también, el proceso que permite identificar la existencia o no de alteraciones cromosómicas o cariotipo, un esquema que refleja la estructura y el número de cromosomas para un diagnóstico acertado.

Para Fundagenética, brindar una atención integral, humana y de calidad a las personas que acuden a este centro de salud, forma parte de razón de ser.

Juntos por cada Latido!

Créditos:

**Texto y Fotos: Lcda. Brigid Moronta,
Prensa Fundagenética**

Lcda. Beatriz Tapias, Directora de Medios Diagnósticos durante la sesión educativa orienta y explica acerca de las alteraciones cromosómicas

Las futuras madres que se dieron cita en Fundagenética atentas a las explicaciones de la especialista Beatriz Tapia

Al Día
con

d

NACIONALES

***La Gran familia de Fundagenética
inicia las fiestas decembrinas
al ritmo de tambor***

Guarenas, 04 de noviembre 2022

En un ambiente lleno de alegría y algarabía, el Centro Nacional de Genética Médica "Dr. José Gregorio Hernández" (Fundagenética) da inicio a las fiestas decembrinas, con el acostumbrado grito de navidad.

Al ritmo de tambor, la Dra. Eglys Rivero, junto al personal médico, administrativo y obrero que hacen vida en la institución disfrutaron del momento, con alegría, armonía y compañerismo.

El personal de la Misión Médica Cubana (MMC) tomó un descanso de su ardua jornada de trabajo para compartir y disfrutar con el personal de la institución.

Independientemente, de los niveles de exigencia y volumen de trabajo, en la Fundación se fomenta la recreación y el esparcimiento, tan necesarios para la higiene y salud mental.

María Ferraro, agradecida por el momento vivido expresa "excelente compartir del grito de navidad, gracias a la Dra. Eglys y a la directiva encargada del evento por la parranda, la torta, el compartir con la Misión Médico Cubana y todos los compañeros que poco a poco se van incorporando; es muy sano compartir como una familia". Acotó la funcionaría.

El trencito no faltó en la celebración

La agrupación musical responsables de amenizar la celebración quienes pusieron a bailar a todos los asistentes

Créditos:

**Texto y fotos: Lcda. Evis Martínez,
Prensa Fundagenética**

Al Día
con

d

NACIONALES

**Fundagenética inaugura Cancha
de Bolas Criollas con un amistoso
entre las “Guerreras de
Fundagenética” y “Bolas Criollas
UCS Hugo Chávez Frías”**

Guarenas, 11 de noviembre 2022

La Dra. Eglis Rivero, presidenta de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández”, presidió acto de inauguración de la Cancha de Bolas Criollas, donde "Las Guerreras de Fundagenética" se enfrentaron al equipo "Bolas Criollas UCS Hugo Chávez Frías" en un juego amistoso entre ambos entes.

La alegría y algarabía se dejó sentir en Fundagenética por parte de las jugadoras de ambos equipos y público en general, donde resultó triunfante el equipo de “bolas criollas de la UCS Hugo Chávez Frías” Con puntaje de 9 a 7. Estos encuentros además de brindar momentos de esparcimiento e higiene mental, permiten fomentar vínculo de camaradería y consolidar alianzas institucionales.

María Ferraro, Coordinadora de Reclutamiento y Selección de Fundagenética, muy motivada por el juego entre ambas instituciones, resaltó “excelentes estas iniciativas que contribuyen a la unión laboral y fraternidad con otras instituciones, además de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Ministra para la Salud para el libre esparcimiento de los trabajadores.” Por su parte, Vanesa Sánchez, Directora de Deportes de la UCS, expresó “nos sentimos muy contentos y agradecidos por la invitación a estas instalaciones, nos recibieron con mucha alegría y entusiasmo, debemos crear lazos interinstitucionales, conocernos y compartir para pasar un rato agradable, espero que este sea el primero de muchos encuentros”.

Todas estas actividades son ejecutadas, con el propósito de crear espacios para la recreación y esparcimiento del personal médico, administrativo y obrero que hacen vida en la institución, estimular el compañerismo y la convivencia, tal como lo refiere el presidente Nicolás Maduro Moros y la ministra para la Salud Magaly Gutiérrez viña.

Créditos:

**Texto y Fotos: Lcda. Brigid Moronta,
Prensa Fundagenética**

Las Guerreras de Fundagenética en la cancha de Bolas Criollas

Equipo ganador Bolas Criollas UCS

Jenny Reyes, de Fundagenética, al momento de lanzar

Al Día
con

d

NACIONALES

Fundagenética promueve la participación activa en la gestión de la salud venezolana. Eje de Salud Plaza - Zamora presente en el “Congreso de la Nueva Época”

Guarenas 15 de noviembre 2022

La ministra del Poder Popular para la Salud, abogada Magaly Gutiérrez Viña y la viceministra de Salud Integral, Yuliana Ramos, durante la plenaria del evento dirigido a fortalecer y articular las acciones en salud, transmitida por videoconferencia desde el auditorio de Fundagenética.

En el encuentro se dieron cita representantes del Eje de Salud Plaza Zamora, como la presidenta de Fundagenética, Dra. Eglys Rivero, la Directora de Salud del Municipio Zamora, Iluaska Núñez, el Director de Salud del Municipio Ambrosio Plaza, Carlos Marrón; el Equipo Promotor Nacional, Estatal, Territorial, Voceros de los Comités de Salud, Equipos Básicos de Salud y Movimientos Sociales vinculados al Sector.

La titular de la cartera de Salud, en su intervención, expresa, "lo que viene es más trabajo, para nadie es un secreto que la guerra va a continuar, tenemos que sumar al poder popular, para el 2023 el sector salud debe crecer y mejorar... en revolución contamos con más de veinte mil centros de salud...tenemos que capitalizar el conocimiento, formando a los estudiantes, con una agenda concreta de acción y un cronograma establecido mensualmente; celebrar encuentros regionales con un saldo organizativo, formativo y político, con esas tres vías, vamos a la construcción del nuevo sector de salud".

El Dr. Mauro Briceño, Delegado Nacional del estado Miranda y Coordinador Sectorial de la Red Especializada de Salud señala sentirse orgulloso de participar con el equipo básico de salud y jefes del Eje, en la construcción de estrategias para el fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud, trabajar de manera conjunta en la ruta materna infantil, inmunización y vacunación anti COVID-19 para fortalecer la atención primaria. "Somos consecuentes y vamos avanzando".

Créditos:

**Texto y Fotos: Lcda. Brigid Moronta,
Prensa Fundagenética**

Finalmente, el Dr. Machuca, representante de la entidad larense, expresa " estamos maximizando los esfuerzos para la consolidación del Sistema Público Nacional de Salud, a través de procesos de construcción colectiva desde cada Área de Salud Integral Comunitaria -ASIC".

Estos encuentros son promovidos por el presidente de la República Nicolás Maduro Moros en aras de robustecer el Sistema Público Nacional de Salud, para ofrecer salud gratuita y de calidad al pueblo venezolano.

#salud, esperanza, amor y resistencia.

Equipo de médicos asistentes en el Congreso Nueva Época

Plenaria del evento del Congreso de la Nueva Época contó con la participación de la ministra, abogada Magaly Gutiérrez Viña y la Viceministra de Salud Integral, doctora Yuliana Ramos por videoconferencia

¿QUIÉN es QUIÉN?

En esta sección reconocemos y rendimos homenaje a quienes día a día trabajan en genética médica.

Informar y formar para promover la participación ciudadana en salud

Licenciada Nilda Martínez

Directora de Atención al Ciudadano

*“La mejor medicina de todos es,
enseñarle a la gente cómo no necesitarla”*

Hipócrates

La Dirección de Atención al Ciudadano es una dirección estratégica, sustentada en los principios promovidos por el Gobierno Bolivariano Socialista Revolucionario de dar poder al pueblo y crear espacios para que los ciudadanos y ciudadanas se involucren en el proceso de formulación de políticas y realicen Contraloría Social. Integrada por profesionales en el área social, orientan, asesoran y educan a la población a objeto de que se involucren y participen activamente para solucionar cualquier problemática de sus respectivas comunidades.

Para Jagannathan, Thindwa y Bhatt la participación ciudadana consiste en: “empoderar a las personas para que tomen control de sus propias vidas, sigan buscando soluciones para estos problemas que enfrentan, y entreguen comentarios sobre la calidad de los servicios recibidos”. (2017, párr. 5). Brindar oportunidades, al individuo y su grupo familiar, de manifestarse e integrarse en la búsqueda de solución a sus problemas; implica también la corresponsabilidad que permite a todo ser humano convivir en sociedad, desde la cooperación, la integración y el apoyo colectivo a la solución de problemas, donde juega un papel predominante la salud mental de cada individuo, y por ende del grupo familiar.

En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud, (OMS) plantea que “es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. La salud mental es, además, un derecho humano fundamental. Y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico”. (2022, conceptos sobre la salud mental, párr.. 1).

Así, la salud mental hace referencia al bienestar emocional, psicológico y social de las personas, el cual influye en la forma de pensar, sentir y actuar a lo largo de la vida. De acuerdo a esto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca la importancia de implementar:

medidas de auto cuidado como una dimensión clave para reducir la vulnerabilidad, prevenir y dar respuesta al aumento de malestar psicosocial y los problemas de salud mental, derivados del intenso estrés al que están sometidos quienes asisten en la primera línea de respuesta. Estas acciones incluyen estrategias para manejar el estrés, fomentar estilos de vida saludables, adquirir un mayor conocimiento de uno mismo y mejorar las habilidades comunicacionales, entre otras. (2021, párr.. 3).

La pandemia causada por el COVID-19, no solo trajo problemas de salud a quienes fueron contagiados por el virus, sino que también afectó la salud mental de la población a nivel mundial, al no contar con información precisa que permitiera aplicar las medidas sanitarias acorde con la prevención para evitar contagiarse. A ello se suma, el aislamiento al cual se sometió la población, no permitiendo el contacto físico establecido dentro de toda relación humana, fracturándose así la convivencia.

El impacto en la salud mental, de los profesionales sanitarios que se encontraban en las primeras líneas de atención incrementó la prevalencia de estrés, ansiedad e insomnio, que afectaron de manera permanente a esta población. Sin embargo, un aspecto positivo e importante fue la resiliencia por parte del personal de salud los cuales no bajaron la guardia y siempre estuvieron dispuestos a seguir su ardua labor para disminuir la cifra de los contagiados y restablecer la salud de la población.

Desde la Dirección de Atención al Ciudadano, se ejecutan acciones que permiten orientar y formar a la población, con miras a que se involucren, participen y conozcan los programas y estrategias que implementa el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) para brindar atención de calidad y calidez al individuo y su grupo familiar. Dichas actividades van desde charlas informativas de los servicios ofrecidos por la Fundación, hasta talleres y conversatorios para orientar, asesorar y empoderar a gestantes y ciudadanos sobre la importancia de prevenir enfermedades, de acudir a consulta, conocer las implicaciones o factores de riesgos que pueden afectar su salud y de la relevancia de la participación activa para la solución de los problemas. Un breve recuento de nuestra labor durante el año se traduce en:

- Atención al individuo y su grupo familiar Total: 140 casos atendidos de manera individualizada, institucional y comunitaria.
- Charlas informativas: Dirigidas a todas las personas que acuden a Fundagenética para dar a conocer los servicios que presta Fundagenética, medidas de prevención contra el COVID-19, uso correcto del tapaboca, importancia del control pre natal, lactancia materna, prevención de enfermedades por vacunas durante el desarrollo del embarazo, entre otras. Tienen una duración aproximada entre 20 a 30 minutos. Total: 229 charlas a 4.145 personas.
- Conversatorios para las gestantes que acuden a efectuarse ecos morfológicos durante los tres trimestres del embarazo sobre temas de interés como: Técnicas de amamantamiento (8), Inmunización durante el embarazo y edad neonatal (4), Prevención del cáncer de mama (2), acciones que contribuyen a lograr estilos de vida saludables tanto a nivel individual, familiar y en comunidad. Total: 14 Conversatorios a 359 gestantes.

Conversatorio sobre técnicas de amamantamiento

- Talleres: Dirigidos al personal de nuevo ingreso a Fundagenética, al poder popular organizado en salud, promotoras de parto humanizado sobre reseña histórica, servicios y objeto social de Fundagenética, importancia de la comunicación, comunicación asertiva, resolución de conflictos y trabajo en equipo, sexualidad, métodos anticonceptivos, embarazo en adolescentes, Infecciones de Transmisión Sexual - ITS. Estos talleres posibilitan la adquisición de herramientas contribuir a la promoción de la salud en las comunidades y la participación de las organizaciones comunitarias en salud (Comités de Salud, voceros/ras de salud de los Consejos Comunales, parlamentario/rias en salud de las Comunas, bases de misiones y demás instituciones, bajo el liderazgo político y social a nivel municipal, regional y nacional; reconociendo la responsabilidad y capacidad de todos los segmentos y actores sociales para contribuir a la lucha por una mejor salud y calidad de vida, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Total: 20 talleres a 304 participantes.

Todas estas actividades están destinadas a continuar impulsando la promoción de la salud, con la finalidad de contribuir a fortalecer el estado de bienestar de los ciudadanos/nas, las familias y las comunidades enmarcadas en la prevención en salud genética, brindar y ofrecer atención integral a la familia en cada ciclo de vida, promover los programas en materia de salud sexual reproductiva, inmunizaciones, lactancia materna, control del embarazo, prevención de enfermedades transmitidas por vectores, entre otros, para educar a la población, prevenir riesgos y mejorar la calidad de vida.

El equipo, conformado por las licenciadas en Trabajo Social Nilda Martínez Vásquez y Kerling Torrealba Rengifo, la licenciada en Gestión Social Ester Burguillo Cabanie y la bachiller Gabriela González González, siempre atentas y dispuestas a formar en salud a ciudadanos y ciudadanas.

Inducción al personal nuevo ingreso

Referencias Bibliográficas

Jagannathan, S., Thindwa, J. y Bhatt, N. (2017, 03 de marzo). Promover la participación de los ciudadanos para lograr mejores resultados de desarrollo. Banco Mundial. <https://blogs.worldbank.org/es/voices/promover-la-participacion-ciudadana-para-lograr-mejores-resultados-d-e-desarrollo#:~:text=La%20participaci%C3%B3n%20ciudadana%20consiste%20en,calidad%20de%20los%20servicios%20recibidos>

Organización Mundial de la Salud. (2022, 17 de junio). Salud Mental. Fortalecer nuestra respuesta. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>

Organización Panamericana de la Salud. (2021, 13 de enero). Salud mental ahora: cuidado y resiliencia de los trabajadores de salud durante COVID-19. <https://www.paho.org/es/eventos/salud-mental-ahora-cuidado-resiliencia-trabajadores-salud-durante-covid-19#>

Equipo de la Dirección de Atención al Ciudadano de izquierda a derecha Gabriela González y las licenciadas Esther Burguillo, Kerling Torrealba y Nilda Martínez

Promoción de los servicios de Fundagenética en el Centro de Diagnóstico Integral – CDI El Rodeo y el Área de Salud Integral Comunitaria – ASIC el Quemaito a los estudiantes de medicina, personal de salud, voceras de salud de Consejos Comunales, Comités de Salud y Comunas. Municipio Zamora - Guatire

Taller a Promotoras de Parto Humanizado, del Municipio Ambrosio Plaza Guarenas

La Red de Genética atiende a 18.588 pacientes durante el año 2022

Dra. Reina Mendoza
Dirección de Atención Médica

La Fundación Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández” (Fundagenética) creada el 16 Julio del 2020, con la misión de garantizar la prestación de servicios de diagnósticos pre y postnatal de enfermedades genéticas y defectos congénitos mediante el asesoramiento genético al individuo y su grupo familiar.

La Dirección de Asistencia Médica, responsable de planificar, direccionar y ejecutar acciones para garantizar el objeto social de Fundagenética, ha ido aumentando la cobertura de sus servicios en materia de salud preventiva y asistencial en las áreas de asesoría genética, genética clínica, pediatría, psicopedagogía, terapia de lenguaje, audiometría, psicología, inmunización y ultrasonografía genética, para beneficio de las y los ciudadanos.

A partir de febrero, se suman las consultas de traumatología, gineco-obstetricia y medicina general con el objetivo de garantizar la atención de las gestantes, de pacientes con defectos genéticos y del personal que labora en la Fundación. La reactivación de la cabina de audiometría en marzo, hizo posible brindar atención a 389 pacientes con deficiencias auditivas de distintas comunidades e instituciones educativas. Un balance general, permite reportar la cifra de 18.588 personas atendidas en los diferentes servicios de la Fundación y en la red de genética a nivel nacional.

Asimismo, través de la jornada integral “Genética va a las Comunidades”, ha sido posible el abordaje de 67 comunidades vulnerables, en 4 jornadas a nivel nacional, logrando atender a 781 personas en todo el territorio. De igual manera, forma parte de esta dependencia la identificación de necesidades para la formación permanente del personal médico, a través de la realización de cursos y talleres, entre los que destacan:

- Curso de Ampliación en Ultrasonografía para el diagnóstico prenatal de defectos congénitos en el primer nivel de atención. Total: 4 médicos formados.
- Taller de Factores de Riesgo Genético. Total: 14 participantes del Equipo Básico de Salud (EBS) de las Áreas de Salud Integral Comunitarias del municipio Zamora.

Comprometidos para brindar una atención integral, solidaria y humana seguimos sumando al Sistema Público Nacional de Salud.

Juntos por cada latido!

Dr. Víctor Arzolay, máters en asesoramiento genético asistiendo a los pacientes en la jornada de Genética va a las comunidades

Equipo médico que durante la Jornada Genética va a las Comunidades

Dra. Yolanda López, brindando atención especializada en genética clínica a los pacientes

Docencia e Investigación: estrategia medular de Fundagenética

Profesora Zulay Contreras

Directora de Docencia e Investigación

Dentro de las políticas gubernamentales de atención en materia de salud, la Fundación Centro nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández, -Fundagenética- tiene como objeto garantizar la prestación de servicios de diagnósticos pre y postnatal de enfermedades genéticas y defectos congénitos, ofreciendo asesoramiento genético al individuo y su grupo familiar; así como desarrollar la formación de talento humano calificado, para contribuir a que la población venezolana cuente con servicios accesibles y gratuitos que mejoren la calidad de vida, realizar investigaciones sobre el comportamiento y las causas de los defectos congénitos y enfermedades genéticas, según las normas y principios de la ética médica.

Para el cumplimiento de estos propósitos, la Dirección de Docencia e Investigación de Fundagenética, se constituye en un eje transversal e instancia medular para el alcance de los objetivos y de los indicadores de logro, mediante el diseño y ejecución de jornadas de formación, planes de promoción e impulso de la cultura científica en genética, cuyos resultados se suman a los aportes del Sistema Público Nacional de Salud.

La Dirección de Docencia e Investigación, también da respuestas a las necesidades de capacitación del talento humano adscrito a la Fundación, mediante el diseño y ejecución de cursos, talleres, conversatorios en áreas diversas. A continuación, algunos logros del último trimestre del año 2022:

- Cursos: Metodología de la investigación (1), Preparación de masa versátil para alimentos (3), piñatería (1) dirigidos a fortalecer competencias y estímulo al emprendimiento o planes de producción nacional. Total: 5 cursos.
- Talleres: Oratoria (1), Marketing (1), Lenguaje Corporal (1). Total: 4 talleres.

- Conversatorios: Formación social y ética laboral para fomentar valores y la convivencia laboral y ética. Total: 3 conversatorios.
- Asesorías a personal de la fundación para el cumplimiento de metas mediante acciones conjuntas.
- Participación en los directorios nacionales.
- Asesorías académicas a trabajadores de la Fundación para la elaboración de Proyectos Factibles
- Inducción y acompañamiento de estudiantes para la realización de pasantías y servicio comunitario: 5 estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de las Fuerzas Armadas (UNEFA), 3 estudiantes de administración de la Universidad Politécnica Territorial de Barlovento Argelia Laya (UPTBAL)
- Apoyo y asesoría al personal de Fundagenética para su ingreso al sistema educativo en los niveles de Educación Media General y en Educación Universitaria.

Mediante estas actividades, la Dirección de Docencia e Investigación ha dado cobertura a un 95% de su población trabajadora de manera directa e indirecta. Vale destacar que actualmente se encuentra en ejecución el diseño instruccional de los cursos de Factores de Riesgo Genético y de Citogenética, con la finalidad de su certificación por parte de Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”.

Dichos cursos, responden a las líneas de investigación del Ministerio del Poder Popular para la Salud y de Fundagenética, diseñados de acuerdo a los criterios y orientaciones de la Coordinación de Formación Permanente y contempla un perfil de egreso con alto sentido ético, responsabilidad y sensibilidad social, visión integral para atención del pueblo y para el pueblo, en tiempos de revolución.

Empleados públicos de Fundagenética en dinámica en el Taller de Ética Laboral

TESTIMONIOS

Nuestra vocación de servicio se refleja en las declaraciones de los pacientes que acuden a Fundagenética. A continuación algunos de sus testimonios

Paciente con 12 semanas de gestación fue asistida en la consulta de ecografía genética

Guarenas, 14 de septiembre 2022

Después de ser referida por su médico de control habitual, la paciente Wilmar Aguilera, proveniente del sector El Tamarindo, en Guarenas, Municipio Plaza del estado Miranda, acude por primera vez a consulta de eco morfológico para marcadores genéticos en la sede de Fundagenética.

La futura madre quien posee 12 semanas de embarazo, se encuentra dentro del primer trimestre de gestación, fue asistida por la Dra Elcy Mola, responsable de realizar el ultrasonido obstétrico y poder descartar cualquier alteración anatómica.

Aguilera se mostró complacida con el trato recibido por el personal médico de Fundagenética, destacando que: “me gustó mucho que la doctora haya sido muy detallista, específica y amable; cada pregunta que hice, me la respondió con mucho conocimiento. Ahora además de venir a consulta, me llevo aprendizajes que desconocía. Muy bueno todo”.

La Fundación Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández” cuenta con un equipo médico multidisciplinario que asiste, de manera gratuita y con calidad, a las pacientes que acudan a sus instalaciones ubicadas en la zona industrial de Guarenas municipio Ambrosio Plaza.

Dra. Elcy Mola brinda atención a Wilmar Aguilera en ecografía genética del primer trimestre

Wilmar Aguilera en las instalaciones de las Fundación Centro Nacional de Genética luego de ser atendida

Créditos:

Texto y Fotos: Wildriany Silva,
Prensa Fundagenética

Paciente de 4 años de edad con asimetría facial fue asistida por la genetista clínica

Guarenas 01 de noviembre 2022

La ciudadana Yllibeth Cutolo, procedente de Ciudad Casarapa, municipio Ambrosio Plaza, acudió a las instalaciones del Centro Nacional de Genética Médica “Dr. José Gregorio Hernández”, junto a su hija Beth Cutolo, de 4 años de edad, para ser asistida en el área de genética clínica.

Atendida por la genetista, Yolanda López, recibió instrucciones en cuanto a la salud de su hija luego de una revisión integral. La niña llegó a la consulta presentando una parálisis facial, fue diagnosticada al nacer y la trajo a Fundagenética cuando estaba muy pequeña y le indicaron unos estudios en la cabecita que fueron realizados aquí mismo. El Dr. En su momento, me informó que ella no tenía una parálisis facial sino una asimetría facial, debido a que la bebé tenía un ojito más grande que el otro”.

Además, indicó “La niña tenía una desviación en la boca, me indicaron que asistiera a la fisioterapeuta, en estos momentos a sus 4 añitos presenta dificultad para hablar, la llevé al terapeuta de lenguaje donde le indicaron unos ejercicios y dieta, entre ellas comer alimentos duros para que se desarrolle los músculos, debido a que al momento de nacer se le enredó el cordón umbilical, tuvo una falta de oxígeno y eso mismo fue lo que ocasionó que no se formaran dichos músculos faciales en la parte inferior del lado izquierdo”.

Actualmente, la Dra. López le indicó a seguir con su terapia de lenguaje, masajes para estimular los músculos y unos ejercicios motores. Porque la niña es muy elástica. De igual manera, fue referida al oftalmólogo para evitar que sufra de queratocono, que se produce cuando la córnea (la superficie frontal transparente y en forma de cúpula del ojo) se hace más fina y gradualmente sobresale en forma de cono. Finalmente expresó “Tengo que asistir nuevamente en marzo de 2023 para una reevaluación e indique los procedimientos a seguir dependiendo de la evolución de la niña. La Dra. Es muy amable y con mucha dedicación me explicó detalladamente”.

La Especialista en Genética Clínica, Yolanda López, durante la revisión a paciente con asimetría facial

Créditos:
Texto y fotos: Lcda. Brigid Moronta,
Prensa Fundagenética

GeNÉ *Somos* tica

A través de esta sección tendrás acceso a investigaciones, proyectos y recursos de información que te ayuden en el desarrollo de tus investigaciones en el campo de la genética.

Recursos para la búsqueda de información ZENODO

Trasparamos fronteras: Nuestro Boletines disponibles para su consulta en el repositorio de acceso abierto ZENODO.

Fundagenética también promueve la Ciencia Abierta.

María Estrada

<https://orcid.org/0000-0002-8765-5688>

Fundagenética tiene su ventana al mundo para mostrar su quehacer en el repositorio multidisciplinar ZENODO, desarrollado por OPENAIRE de la Unión Europea para promover la ciencia abierta. La Comunidad, creada el 11 de noviembre del 2022, forma parte de las estrategias para promover y divulgar las publicaciones de la institución, garantizando su acceso libre y gratuito.

¿Qué es Zenodo?

Es un repositorio multidisciplinar de acceso abierto desarrollado por el Centro Europeo para la Investigación de Física de Partículas Elementales (CERN), expertos en la operación de repositorios digitales a gran escala.

Viene a ser la solución perfecta para aquellas instituciones que no cuentan con recursos para desarrollar sus propios repositorios y para aquellos autores que deseen compartir, preservar, depositar y mostrar resultados de investigaciones, proyectos, publicaciones y materiales académicos en distintos formatos de cualquier especialidad o área de investigación.

Forma parte de esta iniciativa, consulta, accede, comparte y enriquece nuestra colección en

<https://zenodo.org/communities/fundagenetica-ve/>

Ventajas de usar Zenodo

Las potencialidades que ofrece este repositorio, se pueden circunscribir a dos ámbitos de la gestión del conocimiento:

1. Gestión y autoarchivo: Dentro de las facilidades que ofrece Zenodo se encuentran:

- Acceso libre y gratuito.
- Autogestionable.
- Desarrollado de acuerdo a los principios FAIR o datos localizables, accesibles, interoperables y reutilizables.
- Admite todo tipos de datos y diversos formatos (texto, hojas de cálculo, audio, video e imágenes).
- Permite crear Comunidades de usuarios y perfiles de edición, lectura, curaduría.
- Interfaz intuitiva que permite vincular resultados de investigaciones, conjuntos de datos e información de financiamiento.
- Cada archivo subido cuenta con un Identificador de Objeto Digital (DOI) para facilitar su citación y recuperación de forma única, un requerimiento obligatorio para las publicaciones digitales.
- Confiable y seguro. Los archivos de los datos y metadatos se guardan en múltiples copias en línea y fuera de línea en el CERN (expertos en la operación de repositorios digitales a gran escala).
- Control de versiones. Admite varias versiones de un documento y asigna un DOI Superior para todas las versiones.
- Garantiza la descripción (catalogación) y preservación de los archivos digitales.
- Licencias flexibles. Aunque promueve el acceso abierto para maximizar el uso y reutilización de los resultados de investigaciones, también permite la carga de diferentes licencias y niveles de acceso.
- Inclusión automática de metadatos e integración con servicios en línea como DropBox, Mendeley, ORCID, CrossRef, OPENAIRE.

Fundación Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández

Subidas recientes

Buscar Fundación Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández

Más

Nueva subida

Comunidad

Fundación Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández

Fundación Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández

Espacio para promover, divulgar y presentar la memoria institucional de la Fundación en diversos formatos.

Comisariada por: Fundagenética2022

Política de conservación:

Bajo los estándares de acceso abierto y el uso de Licencias Creative Commons, investigadores, doctores y el talento humano que forman parte de Fundagenética podrán publicar, compartir y divulgar su producción intelectual.

Creado: 11 de noviembre de 2022

API de recolección: Interfaz DOI-FAIR

¿Quieres que tu carga aparezca en esta comunidad?

- Haga clic en el botón de arriba para cargar un registro directamente a esta comunidad.
- Para agregar uno de sus registros existentes a la comunidad, edite el registro, agregue esta comunidad en la sección "Comunidades", guarde y finalmente publique.
- Luego, se notificará al curador de la comunidad para que acepte o rechace su carga (consulte la política de curación de la comunidad a continuación).
- Si el curador rechaza su carga, seguirá estando disponible en Zenodo, pero no en esta comunidad.

Subir Blog Ayuda Desembolsadores Contribuir

Subir Blog Preguntas más Recientes Características Ayuda

Fundado por

CERN OpenAIRE

Desarrollado por CERN Data Center e Invenio

Estado Política de privacidad Términos de Uso Ayuda

zenodo

Ventajas de usar Zenodo

2. Búsqueda y Recuperación:

- Favorece la divulgación y visibilidad de los trabajos que allí se depositan al contar con instrumentos de indexación y recuperación de los materiales: palabras claves en lenguaje natural y descriptores – Tesoros.
- Vincular los autores a sus perfiles ORCID.
- Métricas. Realiza seguimiento de las consultas y descargas de cada archivo.
- Cada registro cuenta con opciones para su difusión en redes sociales y posibilidad de exportar la referencia bibliográfica en distintos formatos.
- “Algunos buscadores académicos como Google Scholar, Microsoft Academic utilizan los repositorios como fuente principal para sus índices, lo que incrementa las facilidades de difusión de la ciencia abierta”. Codina, 2019.

Cuenta con un cuadro de búsqueda simple donde puedes recuperar la información por palabras claves o autor

Annotations in the image:

- Total de documentos encontrados**: Points to the search bar area.
- Opciones de presentar resultados**: Points to the dropdown menu on the right.
- Tipos de archivos**: Points to the 'File Type' filter section.
- Palabras claves en lenguaje natural**: Points to the 'Keywords' filter section.

- Al dar click al documento te muestra el tipo de archivo, la fecha de subida, el DOI, Palabras claves y el tipo de licencia, además de las métricas (cantidad de visitas, número de descargas, número de citas).

11 de noviembre de 2022

Artículo de revista Acceso abierto

Boletín Informativo de Fundagenética

Fundación Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández

editores

Fundación Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández

Órgano divulgativo de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández, con una periodicidad trimestral para promover y divulgar el quehacer institucional, a través de la difusión de noticias, testimonios, experiencias, información, conocimientos e investigación en el campo de la genética médica venezolana

archivos (14.0 MB)

Nombre	Tamaño
Boletin informativo N° 002 Marzo 2022.pdf	14.0 MB

md5:2603506c38069900540641e9a2eeec4e

Citas

Mostrar solo: Literatura (0) Conjunto De Datos (0) Software (0) Desconocido (0)

Citas a esta versión

Búsqueda

Sin citas.

Indicadores de citación

Integración automática de metadatos

Editar

Nueva versión

0 puntos de vista

0 descargas

Ver más detalles...

Métricas

Indizado en:

OpenAIRE

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2022

DOI: [10.5281/zenodo.7314301](https://doi.org/10.5281/zenodo.7314301)

Palabra(s) clave(s): Genética, Fundagenética, Sistema Público Nacional de Salud, Venezuela

Publicado en: Boletín informativo de Fundagenética: (2)

Identificadores relacionados: Referenciado por 10.5281/zenodo.7314301

Licencia (para archivos): Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional

Caracterización del documento con palabras claves (enlaces) para facilitar la navegación y recuperación de los registros

Tipo de Licencia

Versiones

Versión 2022, Marzo N° 2 11 de noviembre de 2022 10.5281/zenodo.7314301

¿Citar todas las versiones? Puede citar todas las versiones utilizando el DOI 10.5281/zenodo.7314300. Este DOI representa todas las versiones y siempre se resolverá en la última. Leer más

Cuota

Citar como

Fundación Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández. (2022). [Boletín informativo de Fundagenética](#). Boletín informativo de fundagenética, 2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7314301>

Start typing a citation style...

Exportar

BibTeX CSL DataCite Núcleo de Dublin DCAT JSON JSON-LD GeoJSON MARCXML Mendeley

Boletín Informativo de Fundagenética, 1
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7314259>

Boletín Informativo de Fundagenética, 2
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7314301>

Boletín Informativo de Fundagenética, 3
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7314328>

Boletín Informativo de Fundagenética, 4
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7314447>

Boletín Informativo de Fundagenética, 5
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7314454>

Boletín Informativo de Fundagenética, 6
<https://zenodo.org/deposit/7432960>

**Accede, comparte y divulga
nuestro Boletín con tan solo
el enlace del N° de
Identificador de Objeto
Digital o DOI.**

Próximamente estaremos
dictando talleres para la
creación del Perfil ORCID de
los docentes e
investigadores de
Fundagenética y como
publicar en Zenodo. Está
atento a la convocatoria.

¡Promueve la ciencia abierta!

Juntos por cada latido!

Referencias Bibliográficas

Codina, L. (2019, 12 de junio).
Zenodo OpenAire: repositorio
multidisciplinar de la UE para la
ciencia abierta.

<https://www.lluiscodina.com/zenodo-openaire/>

FUNDACIÓN
**CENTRO NACIONAL
DE GENÉTICA MÉDICA**
Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

En nombre de nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros, nuestra Ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez y nuestro gobernador, Héctor Rodríguez, la Familia de Fundagenética les desea Feliz Navidad y un próspero año nuevo.

Que el 2023 venga colmado de bendiciones, salud y esperanza para todas y todos. Que cada hogar se convierta en una patria pequeña para seguir luchando con coraje y valentía por nuestros sueños.

¡El futuro nos pertenece!

Tal y como lo dijera nuestro Comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías en su mensaje de Navidad en el año 2012:

“Es fiesta la Navidad, es canto la Navidad, es algo de descanso la Navidad, pero por sobre todo la Navidad para mí es Cristo; el Cristo rebelde, el Cristo revolucionario, el Cristo hombre.”

FUNDACIÓN
**CENTRO NACIONAL
DE GENÉTICA MÉDICA**
Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

¡Juntos
por
cada latido!